

ODS 12.5: A RELAÇÃO COM AS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS DA POPULAÇÃO.

Carolina de Almeida Gimenez¹, Nayra Beatriz Felizola Gomes Pereira², José Abel de Andrade Baptista³, Rosana Aparecida Bueno de Novais⁴

¹ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil, carolalmeidagimenez@gmail.com

² Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil, nayrabatrizfgpereira@gmail.com

³ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil, abel@fatec.sp.gov.br

⁴ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - A.E. Carvalho, São Paulo, Brasil, rosanabnovais@hotmail.com

RESUMO. O conteúdo apresentado neste trabalho refere-se ao desenvolvimento sustentável e a relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela Organização das Nações Unidas em 2015. Assim, analisa a interferência do conhecimento e educação sustentável na adoção de práticas conscientes adquiridas pela população. Com base na pesquisa realizada, conseguimos analisar se a população tem o interesse em desenvolver, estabelecer e manter uma política sustentável em prol da preservação do meio ambiente, afim de obtermos um padrão de vida que não seja prejudicial e futuramente nos leve a escassez de recursos naturais e a extinção de diversas espécies de seres vivos, inclusive a espécie humana. Os dados colhidos mostram que a população está adquirindo atitudes sustentáveis, porém não buscam o conceito e os motivos pelos quais devem adquirir tais práticas o que pode diminuir a amplitude e os efeitos das ações. Baseados nesta análise notamos a carência na disponibilização de informações coerentes e verídicas para a orientação da comunidade e no desenvolvimento de ações sustentáveis, logo buscamos alternativas para conquistarmos a preservação de nosso planeta.

Palavras-chave. *Comportamento; Desenvolvimento; Educação; Intervenção; Sustentabilidade.*

ABSTRACT. The content presented in this paper refers to sustainable development and the relationship with the Sustainable Development Goals proposed by the United Nations in 2015. Thus, it analyzes the interference of knowledge and sustainable education in the adoption of conscious practices acquired by the population. Based on research conducted, we analyze whether the population is interested in developing, establishing and maintaining a sustainable policy for the preservation of the environment in order to obtain a standard of living that is not harmful and future in light resource scarcity the extinction of various species of living beings, including the human species. The collected data show that the population is getting sustainable attitudes, but do not seek the concept and the reasons why should acquire such practices which can reduce the extent and effects of actions. Based on this analysis we noticed a lack in providing consistent and truthful information to the community orientation and the development of sustainable actions, then we seek alternatives to conquer the preservation of our planet.

Keywords. *Behavior; Development; Education; Intervention; Sustainability.*

1. INTRODUÇÃO

A ONU (Organização das Nações Unidas), criou uma agenda titulada de ODS (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável) no ano de 2015, na Cúpula das Nações Unidas na cidade de Nova York, com 17 objetivos e 169 metas com propósitos ambientais, econômicos, institucionais e sociais, afim de que haja o desenvolvimento de ações sustentáveis e conscientização.

Segundo as pesquisas realizadas pela ODS (2015), com base no 12º objetivo: “Assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis”; no 5º parágrafo: “Até 2030 reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso”, afirmam por meio de pesquisas que: “A população global deve chegar a 9,6 bilhões de pessoas até 2050, o equivalente a três planetas seriam necessários para prover os recursos naturais para sustentar os estilos de vida atuais”.

A partir do Relatório de Brundtland, criado por Gro Brundtland publicado pela ONU em 1987, afirma que: Muitos de nós vivemos além dos recursos ecológicos, por exemplo, em nossos padrões de consumo de energia. No mínimo, o desenvolvimento sustentável não deve pôr em risco os sistemas naturais que sustentam a vida na Terra: a atmosfera, as águas, os solos e os seres vivos. Na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades humanas (BRUNDTLAND, 1991).

Qual é a relação da ODS 12, sobre o 5º parágrafo com o comportamento e práticas sustentáveis da discentes da Fatec Zona Leste?

Esse trabalho tem como principal objetivo investigar se os discentes da Fatec Zona Leste tem acesso ao conhecimento de pesquisas, dados e práticas de conscientização para que mais ações com o intuito de preservar o meio ambiente e manter nossos recursos naturais por um tempo maior.

Observa-se um agrave no quesito do desmatamento da floresta amazônica, o corte de verbas para o reflorestamento, a poluição das águas, ar e solo, a extinção de espécies animais, plantas e futuramente a do ser humano. Ou seja, realmente os recursos estão se tornando cada vez mais escassos e é importante por meio desta pesquisa verificar o comportamento da sociedade e sua preocupação com a busca por informações e práticas sustentáveis.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Indicada pela ONU a primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, liderou a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, para uma avaliação após os 10 anos da Conferência de Estocolmo (1972), tendo o objetivo de promover audiências em todo o mundo e render um resultado formal das discussões. O documento final desses estudos chamou-se Nosso Futuro Comum ou Relatório Brundtland, divulgado em 1987, propõe a ideia de que o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas necessidades (BRUNDTLAND, 1991).

O Relatório faz parte de iniciativas, as quais reafirmam uma visão crítica do modelo desenvolvido e adotado pelos países industrializados e reproduzido pelas nações em desenvolvimento, que ressaltam os riscos do uso excessivo dos recursos naturais sem considerar a capacidade de reposição dos ecossistemas, ele aponta essa incompatibilidade entre desenvolvimento sustentável e os padrões de

produção e consumo, trazendo à tona a necessidade de uma reformulação na relação “ser humano-meio ambiente”, ainda assim esse modelo não sugere a paralização do crescimento econômico, mas sim uma harmonia das questões ambientais e sociais. O documento ressaltou problemas ambientais, como o aquecimento global e a destruição da camada de ozônio, propondo soluções como a preservação da biodiversidade e dos ecossistemas; diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias com uso de fontes energéticas renováveis; aproveitamento e consumo de fontes alternativas de energia, como a solar, a eólica e a geotérmica, entre outras (JACOBI, 2003; BRUNDTLAND, 1991).

A Declaração do Milênio das Nações Unidas, adotada na Cúpula do Milênio, em 2000, enfatizou a responsabilidade coletiva dos líderes mundiais “para defender os princípios da dignidade humana, igualdade e equidade a nível global” e estabeleceu o conjunto de objetivos de desenvolvimento resumido em 8 prioridades, 21 metas e 60 indicadores, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). Os objetivos se resumem, na luta contra a pobreza, fome e doença, na melhora dos cuidados de saúde e da educação, na promoção do direito humano e igualdade de gênero, na garantia da sustentabilidade ambiental e no desenvolvimento da parceria global. As iniciativas da ODM instituíram referência para levar o conteúdo dos ODS às realidades mais diversificadas do mundo.

Na Cúpula de Desenvolvimento Sustentável da ONU, em 2015, um novo documento “Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, aceito unanimemente por 193 estados membros da ONU, apresenta uma versão revisada e ampliada com 17 objetivos e 169 metas de desenvolvimento definidos como Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A Agenda 2030 é uma estratégia ousada e ambiciosa para até 2030: erradicar a pobreza e a fome, perseguir um futuro sustentável, buscar promover saúde e bem-estar, igualdade de gênero, proporcionar oportunidades iguais para todos, proteger o planeta, gerir os recursos naturais, melhorar a qualidade de vida e desenvolver os países de forma sustentável. Por tanto se faz necessário refletir sobre os ODS e sobre como cidadãos podem tomar medidas para contribuir na sua implementação. (VÄÄTÄNEN e TEPLOV, 2017; MUKHI e QUENTAL, 2019; BURALLI et al, 2018).

O desenvolvimento sustentável apresenta diversos conceitos que surgiram a partir de alguns eventos como o proporcionado pelo Clube Roma (1968) e a Conferência de Estocolmo (1972), onde foram abordadas diversas questões como controle demográfico, estabilidade econômica e ecológica afim de que a população e seus chefes de estados criassem uma consciência de minimizar e manter o equilíbrio da utilização de recursos de uma forma que não prejudique o ambiente em que vive, assim melhorando a sua forma de vida (JACOBI, 2003).

Entende-se que a sustentabilidade tem como critério básico o estímulo de comportamentos e responsabilidades éticos para que possamos reconsiderar os aspectos relacionados com a equidade, a justiça social e a própria ética dos seres vivos. E que o verdadeiro desafio é criar uma educação ambiental nos dois níveis formal e informal, como um ato político para a transformação social, principalmente do homem com a natureza e o Universo.

Para que essa relação ocorra à necessidade do processo de gestão democrática e sustentável dos recursos naturais, e de suas bases ecológicas e culturais. Ou seja, deve se implementar uma educação socioambiental sustentável na comunidade como princípios de educação, de administração e de política (SILVA et al, 2015).

Também demanda aumentar o poder das iniciativas baseadas na premissa de que um maior acesso à informação e transparência na administração dos problemas ambientais urbanos pode implicar a

reorganização do poder e da autoridade (JACOBI, 2003). Podemos considerar que a falta de informação e transparência pode ser um dos fatores que dificultam a implementação da consciência e das práticas sustentáveis.

A educação é um direito ao conhecimento, entretanto existem 58 milhões de crianças fora da escola e 781 milhões de adultos são analfabetos, dos quais dois terços são mulheres. A educação traz inúmeros benefícios para a sociedade, com cada ano de educação, o risco de conflito numa determinada população diminui cerca de 20% e um aumento matrícula no ensino secundário reduz o risco de guerra em 3% (BURALLI et al, 2018).

A sustentabilidade é uma meta para hoje, com os ODS uma bússola em um mundo definido por condições voláteis, incertas, complexas e ambíguas, as universidades têm um papel crítico a desempenhar como agentes de mudança. O ensino superior pode ajudar a moldar novos caminhos para o mundo, enfrentando os grandes desafios de nossos dias, conforme refletido nos 17 objetivos. (PURCELL, HENRIKSEN e SPENGLER, 2019).

Na definição e explicação das Nações Unidas sobre a ODS 4 (Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos), podemos ler: A educação é a chave que permitirá que muitos outros ODS sejam alcançados, pois sabemos que a educação que recebemos é um dos fatores que interferem positivamente em nossos comportamentos e hábitos. Mas não necessariamente é o principal fator do movimento sustentável, devemos considerar como “uma ferramenta de mediação necessária entre culturas, comportamentos diferenciados e interesses de grupos sociais para a construção das transformações desejadas”. Tornando o educador, um mediador para promover atividades e intervenções que possam estimular o pensamento sustentável, tendo como principal eixo a solidariedade, empatia e respeito às diferenças através da educação democrática, onde se torna componente de uma realidade mais complexa, criando conceitos a partir de suas interpretações que passam por diversas áreas do conhecimento (JACOBI, 2003).

A Lei Nacional do Meio Ambiente, N° 6.938/81, diz:

Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios:

X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente.

DOS OBJETIVOS DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

V - à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de dados e informações ambientais e à formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico;

DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

Art.8º VII - estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos (BRASIL, 1981).

A Lei Nacional de Crimes Ambientais, N° 9.605/98, diz:

Art. 3º - As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato (BRASIL, 1998).

A Lei Nacional de Resíduos Sólidos, N° 12.305/10, diz:

Art. 3° Entende-se por:

IV - Ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final;

V - Coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou composição;

VI - Controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade informações e participação nos processos de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos;

VII - Destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;

VIII - Disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;

XVI - Resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível (BRASIL, 2010).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização deste artigo foi realizado pesquisas bibliográficas, exploratórias e quantitativas.

Cervo e Bervian (2002) apontam que a pesquisa bibliográfica explica um problema a partir de referenciais teóricos publicados em documentos (livros, artigos científicos, teses, dissertações, sites e etc.).

No entendimento de Appolinário (2011) a pesquisa exploratória tem por objetivo aumentar a compreensão de um fenômeno ainda pouco conhecido, ou de um problema de pesquisa ainda não perfeitamente delineado.

Uma pesquisa quantitativa que para Oliveira (2011) tem como objetivo validar as hipóteses utilizando dados estruturados e modelos estatísticos.

Os dados colhidos na pesquisa foram obtidos por meio do Google Forms (uma plataforma de questionários online, para realização de pesquisas, com o objetivo de trazer respostas quantitativas), e teve como público alvo os discentes da Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, localizada na cidade de São Paulo, no segundo semestre de 2019.

4. RESULTADOS E COMENTÁRIOS

Foi realizado uma pesquisa exploratória, por meio de 16 questões, no período de 01/08/2019 a 30/09/2019, que envolveu os discentes de uma Instituição de Ensino Superior Pública localizada na

zona leste da cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, perfazendo um total de 100 respondentes. Destes 60% dos são do gênero feminino e 40% masculino, quanto à faixa etária dos participantes da pesquisa:

Tabela 1: Faixa etária dos respondentes.

Intervalo de Faixa Etária	% dos respondentes
18 a 25 anos	65%
26 a 35 anos	20%
36 a 45 anos	10%
Mais de 45 anos	05%

Fonte: Autores (2019).

Perguntados sobre a busca de notícias sobre o tema “Meio Ambiente”, a maioria (58%) afirma que busca informações pelo tema citado, apesar disso é preocupante o alto índice (42%) dos estudantes universitários afirmarem na pesquisa que “Não” buscam informações sobre um tema tão atual, sendo um dos grandes problemas da atualidade.

Na questão sobre a frequência no acesso a informação, para se manter atualizado sobre o tema Meio Ambiente observa-se, no gráfico 1, que 14% nunca acessa, a metade dos respondentes (50%) apontou que acessam semanalmente, o que denota um bom nível de interesse pelo tema. A seguir, outro grupo (31%) afirma que se acessam mensalmente, ou seja, uma vez por mês, aqui há um interesse tênue pelo Meio Ambiente, ainda não está desperto para um tema tão importante para a vida do planeta e a de todos nós. Destaca-se, o grupo (5%) que apresenta alto interesse sobre os acontecimentos e propostas sobre o tema Meio Ambiente, fazendo-o diariamente. Lamentável que seja ainda uma minoria.

Gráfico 1: Frequência no acesso a notícias sobre o meio ambiente.

Fonte: Autores (2019).

Questionados sobre o canal utilizado para esse acesso, percebe-se que a maioria tem como principal

fonte de dados e notícias sobre o meio ambiente a mídia, seja por meio da internet (74%), das redes sociais (9%), da Televisão (8%) e por outras fontes, que podem ser classificadas como rádio, livros, outdoors, revistas, entre outros (9%). É impossível negar a força da mídia como formadora de opinião, em especial dos jovens.

A expressiva preferência pela Internet talvez seja por ser uma grande rede de comunicação entre os jovens. Sabemos que pela internet encontra-se um grande volume de dados, de forma rápida e contínua, e muitas vezes seus conteúdos e suas fontes são questionáveis. O que é preocupante. É necessário ter discernimento sobre o que se lê nessas notícias, para saber se a fonte é confiável, se é verídico ou fake news. Caso contrário, o jovem mal informado pode sentir dificuldades na hora da tomada de decisões e, ou adoção de práticas coerentes com a necessidade.

Sobre o consumo consciente, a maioria (63%) respondeu que consome de forma impulsiva, sem planejamento do ato de comprar, o que pode indicar que utilizam recursos naturais ou não, mais do que o necessário e um descaso com o meio ambiente em relação ao descarte do que estiver adquirindo sem uma real necessidade; enquanto que a minoria (37%) aponta que pesquisa suas necessidades de consumo. De novo, percebe-se que menos da metade dos participantes apresentam uma atitude coerente quanto aos cuidados com o meio ambiente.

Na pergunta sobre realizar a customização ou reutilização de produtos e/ou materiais ao invés de comprar um novo, uma minoria (1%) está politicamente correta, diante da questão do reaproveitamento dos bens usados, quer dizer, independente do seu estado. Isso significa que mesmo esgotadas todas as possibilidades de uso o seu descarte vai para quem ainda possa reaproveitá-lo.

Muitas ONGs trabalham com esses materiais, muitos voltam a ser aproveitados por indústrias, transformando-os em outro produto.

A grande maioria (91%) ainda não tem esse nível de consciência, pois dependendo do estado do bem de consumo não o aproveita e 8% disseram que não reaproveitam, mas poderiam encaminhar a quem dele poderia se aproveitar. O meio ambiente agradecerá!

Perguntados sobre o que realizam referente aos produtos e/ou materiais quando os mesmos estão gastos pelo uso, observa-se, no gráfico 2, que a maioria dos participantes (70%) doam para terceiros, os bens antigos quando adquirem um novo bem de consumo, os quais podem ou não reaproveitar o produto/ material recebido. Isto é muito relativo, levando-se em consideração que cada indivíduo tem uma educação sustentável; somente 9% procura realizar o descarte de forma correta, o que aponta uma conscientização sobre a problemática da preservação do meio ambiente, tão necessária.

Apesar de doarem e consumirem de forma consciente não utilizam a implementação de educação e meios sustentáveis como a prevenção, preservação e reciclagem.

Grafico 2: Reutilização ou descarte de produtos e materiais já utilizados.

Fonte: Autores (2019).

Na questão a respeito de separar o lixo comum do reciclável ou orgânico e descartar apenas o que não for reciclável, 48% dos respondentes aponta que não fazem a separação de lixo – como, óleo de cozinha, pilha e bateria, papelão, plástico, lata, vidro, embalagem, o lixo orgânico (adubo) – do lixo comum e 52% dos respondentes realizam essa separação.

Constata-se, mais uma vez que Não cuidar do lixo, separando-o para reciclagem, é uma atitude que quase a metade dos respondentes ainda não adotou. Uma medida para se preservar o meio ambiente é dar destino certo aos diferentes tipos de lixo que produzimos em casa.

Questionados sobre diminuir ou manter o baixo consumo de energia elétrica, água e gás na residência, 86% dos entrevistados diz que “Sim” e 14% não se preocupa com isso, como podemos observar no gráfico 3. Cuidados para não desperdiçar os bens não renováveis da natureza pode indicar que a maioria dos participantes (86%) adota essa atitude, mais por ser cara a tarifa desses produtos, do que por conscientização dessa conduta, como necessária e importante para a manutenção desses bens, em consonância com os cuidados com o meio ambiente, como vimos no gráfico anterior, em relação ao descarte do lixo.

Gráfico 3: Preocupação no consumo de energia elétrica, água e gás.

Fonte: Autores (2019).

Para conhecer o quanto os participantes se preocupam em reduzir o desperdício de alimentos na residência, 93% afirmaram que “Sim” e 7% que “Não”. Nota-se que a maioria (93%) indica essa preocupação com o desperdício de alimentos, que como na questão anterior, talvez esteja motivada mais por economia do que pelo Meio Ambiente propriamente dito, uma vez que em outras perguntas sobre o tema demonstraram não ter essa consciência.

Na questão referente ao conhecimento sobre práticas sustentáveis realizadas na comunidade – ou seja, nos locais em que convive como, faculdade, empresa, bairro, igreja e outros – a minoria (43%) respondeu que tem conhecimento, enquanto a maioria (57%) não tem conhecimento.

Perguntados se na comunidade utiliza-se materiais descartáveis, 63% responderam “Sim” e 37% “Não”.

Questionados se na comunidade é realizada a coleta seletiva, 66% responderam “Sim” e 34% que “Não”.

Levando-se em conta as repostas obtidas nas três questões anteriores, percebe-se um alto índice de respostas afirmativas sobre a realização de coleta seletiva (66%) e a utilização de materiais descartáveis (63%) e em contra posição ao dado de que não tem conhecimento sobre práticas sustentáveis (57%), indicando o não reconhecimento delas. Parece estranho tantos respondentes, que frequentam a Faculdade, não reconhecerem a existência de lixeiras para descarte do lixo reciclável.

Na pergunta sobre se realizou, na vida acadêmica, alguma atividade relacionada a intervenções sustentáveis – como, coleta de lixo seletiva, reciclagem, preservação nas áreas urbanas, hortas entre outros – constatou-se em respostas afirmativas 52% e em negativas 48%. Os resultados estão próximos, todavia por serem todos estudantes e esse tema ser recorrente em várias disciplinas, ao longo da vida acadêmica, é surpresa um número de respostas negativas tão alto.

Perguntados se leram ou ouviram sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, obteve-se os seguintes dados “Não” 54% e “Sim” 46%, conforme se observa no gráfico 4. Nota-se uma pequena variação entre as respostas, talvez a maior porcentagem dos que não ouviram ou leram sobre a ODS, justifica as muitas respostas que apontaram um desconhecimento sobre práticas de preservação do Meio Ambiente e de atividades relacionadas a intervenções sustentáveis.

Gráfico 4: Conhecimento da ODS.

Fonte: Autores (2019).

5. CONCLUSÃO

Com base nas teorias apresentadas no referencial teórico, entendemos que para uma sociedade consciente em sua relação “ser humano - meio ambiente”, a educação formal e informal é o principal meio de mudanças de conceitos e atitudes, que muitas práticas se constroem através de ações que se transformem em hábitos.

Em relação entre o item da ODS 12.5 “Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso” e o comportamento e práticas sustentáveis da população, os dados colhidos na pesquisa realizada mostram que a população está adquirindo atitudes sustentáveis, porém não conhece, ainda, o conceito e os motivos pelos quais devem aderir a tais práticas, o que diminui a amplitude e os efeitos das ações que afetam o Meio Ambiente.

Ao se buscar a educação ambiental da maneira correta, e for posta em prática as políticas e as Leis estabelecidas, toda população se preocuparia em trabalhar e desenvolver atitudes de preservação e colheríamos assim, resultados que mostrariam que podemos cuidar e manter o equilíbrio dos nossos recursos naturais para que não se tornem escassos, além de adquirir métodos de prevenções mais seguros e eficasses.

Sabemos, segundo as Leis que protegem o Meio Ambiente, que a empresa fornecedora de produtos

são responsáveis pela disponibilização e conscientização do descarte correto de suas embalagens e a divulgação de tais políticas para seus consumidores, porém notamos que há uma deficiência na cumprimento dessas leis.

Como alternativa para uma melhor educação sustentável, propomos que as empresas disponibilizassem em suas embalagens de maneira acessível para seus consumidores informações sobre o descarte correto de seus produtos, uma maior fiscalização da circulação de informações com a determinada temática, a ampliação de divulgação de tais notícias e divulgação nos veículos de comunicação, para que a comunidade em geral seja conscientizada.

No ambiente acadêmico seria interessante intensificar o incentivo às práticas e conhecimento sobre a preservação do Meio Ambiente, por meio de intervenções da instituição para seus estudantes e a comunidade, como também a divulgação de tais projetos de maneira ampla, para que chegue até as residências, familiares e corpo docente.

Cabe ao governo implementar e fiscalizar o cumprimento das normas e leis que protegem o Meio Ambiente, também promover campanhas de conscientização da sociedade por meio de sites oficiais do governo, assim o cidadão ao precisar utilizar o site governamental, seria apresentado a um conteúdo informativo, formativo e diversificado sobre as questões ambientais.

REFERÊNCIAS

APPOLINÁRIO, Fabio. **Dicionário de Metodologia Científica**. São Paulo: Atlas, 2011.

BRASIL. Congresso. Senado. Constituição (1981). **Decreto nº 6938, de 31 de agosto de 1981**. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.

BRASIL. Congresso. Senado. Constituição (2010). **Decreto nº 12305, de 2 de agosto de 2010**. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.

BRASIL. Congresso. Senado. Constituição (1998). **Decreto nº 9605, de 12 de fevereiro de 1998**. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

BRUNDTLAND, Gro Harlem et al. **Nosso Futuro Comum**. Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro: FGV, 1991.

BURALLI, Rafael; CANELAS, Tiago; CARVALHO, Laura; DUIM, Ettiene; ITAGYBA, Renata; FONSECA, Marília; OLIVER, Sofia; CLEMENTE, Núria. **Moving towards the Sustainable Development Goals: the UNLEASH Innovation Lab experience**. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1809-4422asoc17Ex0001vu18L1TD>. Acesso em: 18 set. 2019.

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. **Metodologia científica: para uso dos estudantes universitários**. São Paulo: Prentice Hall, 2002.

JACOBI, Pedro. **Educação Ambiental, Cidadania e Sustentabilidade: Desenvolvimento, Meio Ambiente e Práticas Educativas**. 2003. 17 f. Monografia (Especialização) - **Curso de Ciência Ambiental**, USP, São Paulo, 2003.

MUKHI, Umesh; QUENTAL, Camila. Exploring the challenges and opportunities of the United Nations

sustainable development goals: a dialogue between a climate scientist and management scholars, Corporate Governance: **The International Journal of Business in Society**. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/CG-01-2018-0028>. Acesso em: 14 mar. 2019.

OLIVEIRA, Maxwell Ferreira de. **Metodologia científica**: um manual para a realização de pesquisas em Administração. Catalão: UFG, 2011.

ONU. **Objetivo 12**: Objetivo 12.5 Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/ods12/>. Acesso em: 05 set. 2019.

ONU. **Transformando Nosso Mundo**: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável: A nova Agenda. 2015. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>. Acesso em: 05 set. 2019.

PURCELL, Wendy; HENRIKSEN, Heather; SPENGLER, John. Universities as the engine of transformational sustainability toward delivering the sustainable development goals. **“Living labs” for sustainability**, Disponível em: www.emeraldinsight.com/1467-6370.htm. Acesso em: 18 set. 2019.

SILVA, Raullyan; SILVA, Rosângela; CANTUÁRIA, Patrick; FREITAS, João; SOUTO, Raimundo; CANTUÁRIA, Maryele. **Projetos de educação ambiental nas redes de ensino estadual e municipal na cidade de Macapá, Amapá, Brasil**. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.18561/2179-5746/biotaamazonia>. Acesso em: 05 nov. 2019.

VÄÄTÄNEN, Juha; TEPLOV, Roman. Introduction: How Multinational Enterprises Can Contribute to Achieving Sustainable Development Goals In **Multinational Enterprises and Sustainable Development**. **Published online**: 19 Sep. 2017; <https://doi.org/10.1108/S1876066X20170000033001>. Acesso em: 20 set. 2017.